

Wikang Hiligaynon sa Pamahayagan: Batayan sa Pagbuo ng Talasalitaan

**Ceballos, Ailyn T.
Diel, Raquel Sain C. Jagurin,
Alianna V.
Palpita, Ricarido Jr.
Sardemio, Rona O.
Tangan, Ramil G.**

Abstrak

Ang pananaliksik na ito ay tumatalakay sa paggamit ng wikang Hiligaynon sa mga pahayagang nakasulat sa wikang Filipino at ang implikasyon nito sa pagbuo ng isang talasalitaan. Layunin ng pag-aaral na matukoy ang mga salitang Hiligaynon na ginagamit sa mga nakalimbag na papel ng pahayagan, na may pagkakatulad o pagkakaiba sa baybay, bigkas, at kahulugan kumpara sa wikang Filipino. Gumamit ang mga mananaliksik ng pagsusuring pangnilalaman o content analysis bilang pangunahing metodolohiya at sinuri ang tatlong piling pahayagan sa Pilipinas: Pilipino Star Ngayon, Pang-Masa, at Bulgar. Ang mga datos ay kinuha mula sa mga artikulo ng taong 2025 at sinuri gamit ang Hiligaynon Dictionary ni Cecile L. Motus, KWF 1971 Edition, at Pilipino Dictionary 2010-2025 Edition. Lumitaw sa pagsusuri na may malawak na gamit ang wikang Hiligaynon sa mga pahayagan, kabilang ang mga “true cognates” (magkatulad ang baybay, bigkas, at kahulugan) at “false cognates” (magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang kahulugan o bigkas). Napatunayan sa pag-aaral na may mahalagang papel ang pahayagan sa intelektwalisasyon ng mga wikang rehiyonal at sa pagpapalawak ng pambansang bokabularyo. Bilang pangunahing awtput, binuo ang isang talasalitaan ng mga salitang Hiligaynon na maaaring magsilbing gabay sa mga guro, magaaral, manunulat, at mambabasa sa mas epektibong paggamit ng wika sa pamahayagan at edukasyon.

Mga Susing Salita: Hiligaynon, Filipino, pahayagan, at talasalitaan.

INTRODUKSYON

Ang wikang Filipino at Hiligaynon ay dalawang mahahalagang wika sa Pilipinas na may kani-kanilang mga kaibahan pagdating sa paggamit sa mga ito. Sa panahon ng globalisasyon at pagbabago, mahalaga ang pag-unawa sa mga pagkakaiba at pagkakapareho ng mga wikang ito upang mapanatili ang kanilang kahalagahan at kahulugan sa kasalukuyang lipunan. Ayon sa World Englishes Model ni Braj Kachru (1985), na orihinal na binuo upang ipaliwanag ang distribusyon at gamit ng wikang Ingles sa iba't ibang konteksto ngunit muling ginamit at inangkop sa kontekstong lokal para tukuyin ang paglaganap ng mga wikang rehiyonal tulad ng Hiligaynon sa larangan ng midya at edukasyon. Ayon kay Kachru, ang wika ay maaaring mailarawan sa pamamagitan ng Inner Circle, Outer Circle, at Expanding Circle, na sa pananaliksik na ito ay inaangkop upang ilarawan ang mga lugar kung saan ang Hiligaynon at Filipino ay pangunahing o pangalawang wika. Ang paraan ng pamumuhay nating mga tao ay naisasalin o naipapapasa natin sa susunod na henerasyon sa tulong ng wika, Oboko (2020).

Ang Filipino ay ang wikang pambansa ng Pilipinas. Ito rin ang opisyal na wika bukod sa wikang Ingles. Tinatayang nasa 28 milyong Pilipino ang gumagamit nito bilang kanilang pangunahing wika at 45 milyong Pilipino naman ang ginagamit ito bilang pangalawang wika (KWF,2021). Ayon naman sa siniping pahayag ni Pandapatan (2022), ang wikang Hiligaynon ay kabilang sa mga wikang ginagamit sa malaking rehiyon ng kabisayaan. Ginagamit ito sa Aklan, Antique, Capiz, Iloilo at Negros Occidental. Ang Hiligaynon ay

ginagamit din sa ilang bahagi ng Sultan Kudarat at South Cotabato (KWF,2021).

Mahalaga ang pag-unawa sa kahalagahan ng wikang Hiligaynon sa larangan ng pamamahayag. Ang wikang ito ay naglalarawan ng kulturang Visayan at nagsisilbi bilang pundasyon sa pagbuo ng sining ng pakikipagtalastasan. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng kaniyang gamit at impluwensya sa pamahayagan, maaaring maunawaan ang malalim na koneksyon nito sa identidad at pagkakakilanlan ng mga taong gumagamit nito. Sa pagsusuri ng wikang Hiligaynon sa konteksto ng pamahayagan, maaaring matukoy ang mga salitang kailangang bigyang-pansin at mapanatili ang pagkakaroon ng talasalitaan sa mga pahayagan. Ang pananaliksik na ito ay maglalaan ng liwanag sa kahalagahan ng wikang Hiligaynon bilang bahagi ng pagusbong at pag-unlad ng Filipino na wika ng pamamahayag.

Bagama't may ilang pananaliksik na tumatalakay sa gamit ng wikang Hiligaynon sa larangan ng komunikasyon at kulturang popular, Gonzales (2015), kapansin-pansin ang kakulangan ng sistematikong pagsusuri sa paggamit nito sa larangan ng pamahayagan, lalo na sa konteksto ng pagbuo ng talasalitaan. Karamihan sa mga umiiral na pag-aaral ay nakatuon sa panitikang Hiligaynon, pagsasalin, o oral na tradisyon, Alba (2018) ngunit hindi sapat ang datos o pagsusuri ukol sa aktwal na gamit ng wikang ito sa mga artikulo, kolum, at balitang isinulat sa Hiligaynon. Gayundin, limitado ang pananaliksik sa kung paano nakaambag ang wikang ginagamit sa pamahayagan sa pagpapayaman ng bokabularyo ng mga mambabasa, mag-aaral, at manunulat sa rehiyon, Del Rosario (2016). Sa kabila ng potensyal ng pamahayagan bilang isang daluyan ng intelektwalisasyon ng wika, hindi pa rin lubos na napag-aaralan ang papel

nito sa pagpapaunlad ng talasalitaang Hiligaynon na maaring gamitin sa edukasyon, pahayagan, at akademya.

LAYUNIN NG PAG-AARAL

Layon din ng pag-aaral na ito na bigyang linaw ang mahalagang papel na ginagampanan ng isang wika upang maging masining at makabuluhan ang isang pahayagan. Dito ay aalamin din kung bakit kailangang gumamit ng mga salitang Hiligaynon sa pagsulat ng isang pahayagang Filipino. Ang talasalitaang mabubuo ay magsisilbing gabay upang lubos na maunawaan ang mga pahayagang Filipino na ginamitan ng mga salitang Hiligaynon ayon sa talagang konteksto nito. Ang pagsulat sa isang tiyak na wika na nauunawa ang pangkalahatang mambabasa ay nagbibigay-daan samabisang komunikasyon. Kung ang wikang ginagamit ay pang-unawa at kaaya-aya sa mambabasa, mas madaling maiparating ang mga mensahe at impormasyon. Ayon sa siniping pahayag ni Pacol (2023), mula sa pag-aaral ni Zafra (2016), kaakibat ng pagkatuto ng wika ang pag-unawa ng kapuwa at kulturang kaniyang kinabibilangan. Kung kaya mahalaga ang pagtingin sa mga kontekstwal na kahulugan ng mga salita at kung paano ito naglalarawan sa pinagmulan nito.

METODOLOHIYA NG PANANALIKSIK

Ang pamamaraang ginamit sa pananaliksik na ito ay ang kwalitatibong pananaliksik na ginamitan ng pagsusuring pangnilalaman (content analysis) na hinango sa modelo ni Klaus Krippendorff (1980). Ito ay paraan sa pagkalap ng datos sa pamamagitan ng pagsusuri at pagtatala ng mga salita ng dalawang wika na isinulat sa iba't ibang uring pampahayagan. Ayon kay Kelly (2022) ito ay may mahalagang papel sa pagbibigay ng sistematikong kaalaman sa mga kumplikadong pangyayari. Ito ay isang maaasahang disenyo ng pananaliksik na may maraming gamit at halaga na mayroong aplikasyon sa iba't ibang larangan, Slater (2013). Dagdag pa ni Haggarty (2022) ito ay isang mainam at maaasahang paraan ng pagsusuri ng kwalitatibong datos, na nagpapahintulot sa paglikha ng pangkalahatang ideya. Ito ay may layuning magtuklas, mailarawan, masuri at mabigyang pagpapakahulugan ang mga datos, Vallecera (2019).

Korpus ng Pag-aaral

Ang korpus na ginamit sa pag-aaral na ito ay ang mga piling salitang Hiligaynon at Filipino na kinuha sa tatlong piling pahayagan (Pilipino Star Ngayon, Bulgar,

at Pang-Masa). Ginamit ang mga pahayagang Bulgar at Pilipino Star Ngayon na may sirkulasyong pangnasyunal at pahayagang Pangmasa na may sirkulasyong panrehiyunal. Matatagpuan sa mga lugar na ang diyalektong ginamit ay Hiligaynon sa mga naninirahan sa kanlurang Visayas partikular na sa lalawigan ng Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, at Negros Occidental. May ilan ding nagsasalita nito sa Negros Oriental, Sultan Kudarat, at Timog Cotabato sa Mindanao. Ang naging pamantayan sa pagpili ng mga salita ay yaong mga salitang Filipino na may kapareha sa Wikang Hiligaynon. Samantala ang pamantayan sa pagkuha ng korpus ay ang mga salitang Filipino at Hiligaynon na magkapareho ng Baybay, Bigkas at Kahulugan at magkapareho ang baybay ngunit magkaiba sa pagbigkas at pagpapakahulugan.

Instrumento ng Pananaliksik

Ang instrumentong ginamit sa pag-aaral na ito ay ang mga piling pamahayagan Pilipino Star Ngayon, Bulgar, at Pang-Masa na pinili ng mananaliksik. Sa pamamagitan ng mga nakalap na pahayagan, isasagawa ang isang pagsusuring pangnilalaman upang matukoy ang mga salitang Hiligaynon na matatagpuan sa mga ito.

Pangangalap ng Datos

Ang mga salitang Hiligaynon na nakalap ng mananaliksik ay nakuha nila ito sa mga piling pampahayagan. Malaki ang naging tungkulin ng korpus na ito upang masuri ang mga salitang Hiligaynon na mayroon sa Wikang Filipino na makita sa pamahayagan.

Sa pagtukoy sa mga salitang Hiligaynon na magkapareho ng baybay, bigkas, at kahulugan sa Wikang Filipino. Gayundin ang mga salitang Hiligaynon na magkapareho ng baybay ngunit magkaiba ang bigkas at kahulugan sa wikang Filipino na makikita na nailambag sa napiling pampahayagan. Matapos makalap ang datos agad na aanalisa ng mananaliksik ang mga salitang nalikom na salita gamit ang Hiligaynon Dictionary ni Cecile Multon (1971), isa-isahin nito ang tamang estruktura ng mga salita sa naturang wika.

Pag-aanalisa ng Datos

Ang pagsusuri ng datos sa pananaliksik na ito ay isinagawa sa pamamagitan ng content analysis o pagsusuring pangnilalaman. Nakatuon ito sa masusing pagtukoy at pag-aanalisa ng mga salitang Hiligaynon na ginamit sa mga pahayagang nakalimbag sa wikang Filipino. Ang Hiligaynon Dictionary ni Cecile L. Motus, KWF 1971 Edition, at Pilipino Dictionary 2010-2025 Edition ang gagamiting sanggunian sa pagbibigay kahulugan sa mga salitang

makikita. Ang mga datos ay sinuri batay sa sumusunod na hakbang: **1. Mga Hakbang sa Pagsusuri**

1.1 Pagpili ng mga Pahayagang Gagamitin

Ang mga mananaliksik ay pumili ng tatlong pahayagan: Pilipino Star Ngayon, Bulgar, at Pang-Masa. Ang mga pahayagang ito ay napili batay sa kanilang malawak na sirkulasyon at pagkilala sa paggamit ng wikang Filipino sa kanilang publikasyon. Saklaw ng pagsusuri ang mga artikulong nailathala ngayong taong 2025.

1.2 Pangangalap ng mga Salitang Filipino na may Katumbas sa Wikang Hiligaynon

Sinuri ng mga mananaliksik ang mga artikulo sa napiling mga pahayagan upang matukoy ang mga salitang Filipino na may katumbas sa wikang Hiligaynon. Ang pamantayan ng pagpili ay ang pagkakaroon ng kahawig o katulad na anyo (baybay), bigkas, o kahulugan sa dalawang wika. **1.3 Pagsusuri sa mga Napiling Salita**

Ang mga salitang narekord ay inuri batay sa dalawang kategorya: Magkapareho ang Baybay, Bigkas, at Kahulugan Magkapareho ng Baybay pero magkaiba ang Bigkas at Kahulugan Isinagawa ang pagsusuri sa pamamagitan ng paghahambing sa kontekstwal na gamit ng salita sa pahayagan at ang tradisyunal o orihinal na gamit nito sa wikang Hiligaynon. Ang semantic o semantikong nilalaman ay kinonsidera upang matukoy ang presensya ng false cognates o true cognates sa dalawang wika.

1.4 Pagbuo ng Talasalitaan

Matapos ang pagsusuri, binuo ng mga mananaliksik ang isang talasalitaan o glossary na naglalaman ng mga salitang Hiligaynon na karaniwang lumilitaw sa mga pahayagang Filipino. Ang nasabing talasalitaan ay itinuturing na pangunahing awtput ng pananaliksik at magsisilbing sanggunian para sa mga guro, manunulat, at mambabasa na nagnanais unawain ang kontekstuwal na gamit ng wikang Hiligaynon sa larangan ng pamamahayag.

Etikal na Konsiderasyon

Ang mga makakalap na datos at impormasyon ay maingat na pangangalagaan ng mananaliksik upang matiyak ang kanilang integridad at wastong paggamit. Binigyang halaga ng mga mananaliksik ang mga awtor sa pamamagitan ng tamang pagkilala at pagbibigay ng kaukulang kredito sa kanilang mga gawa at kontribusyon. Tinitiyak na ang mga nakalap na datos ay ligtas at nakaalalay hanggang matapos ang pag-aaral sa pamamagitan ng maingat na pag-iimbak at pagproseso.

RESULTA AT DISKUSYON

Mababasa sa bahaging ito ang resulta at talakayan patungkol sa kinalabasan ng pagsusuri sa mga salitang Hiligaynon na may katumbasa sa Wikang Filipino na makikita sa mga pamahayagang napili. Kabilang din dito ang pagtuklas sa kung bakit mahalagang bigyang pansin ang mga ito sa larangan ng pagsulat ng pahayagan. Layunin ng bahaging ito na ilahad ang mga natuklasan ukol sa mga salitang pagkakatulad o pagkakaiba sa baybay, bigkas, at kahulugan sa wikang Filipino at Hiligaynon.

Narito ang ginawang pagsusuri sa tatlong pahayagang napili: Pilipino Star Ngayon, Pangmasa at Bulgar.

TALAHANAYAN 1.1 Mga Salitang Filipino na may Katumbas sa Wikang Hiligaynon na Nakita sa mga Pahayagang Sinuri

Pilipino Star Ngayon	Pahayagang Pang-Masa	Pahayagang Bulgar
ako	ayuda	ayuda
baba	baba	bala
bago	banta	bata
baka	bibig	bato
bilin	damo	dagat
dala	dulot	dila
hitsura	goma	disgrasya
iba	interesado	edad
ikaw	kabayo	handa
kalsada	kasal	isa
kami	kaso	kabayo
kandidato	kaya	kaso
kaso	kritikal	kita
kaya	lalaki	kontra
nila	miyembro	kopya
patas	namana	laban
pero	nanay	lalaki
plaka	patay	mahal
pulis	pilit	mata
puti	preno	pala
siya	pulo	patay
utang	rason	pati
wala	sadya	payong
	sugat	publiko
	tubo	puno

		reklamo
		sapat
		sisi
		taas
		tanang
		tanda
		tatay
		tubig
		ulo

Pilipino Star Ngayon

Batay sa pagsusuri ng sampung artikulo mula sa Pilipino Star Ngayon, lumitaw ang ilang salitang Hiligaynon na may katumbas sa Filipino gaya ng ako, dala, kaso, kaya, wala, at utang. Karamihan sa mga salitang ito ay may parehong baybay at kahulugan sa parehong wika, na nagpapakita ng mataas na antas ng pagkakatulad. Mayroon din namang ilang salitang nagpapakita ng semantikong pagkakaiba.

Ang pagkakaroon ng mga salitang ito ay may malaking ambag sa pagbuo ng isang Hiligaynon-Filipino talasalitaan. Nagbibigay ito ng batayan para sa kontekstuwal na pagunawa ng mga salita, at sa paghihiwalay ng true cognates at false cognates. Sa ganitong paraan, mas napapadali ang paglinang ng bokabularyo para sa mga guro at estudyante ng wika.

Ayon kay Oboko (2020), ang paggamit ng wika sa midya ay isang paraan ng pagpapasa ng kaalaman sa susunod na henerasyon. Samantala, ang content analysis ay pinuri nina Vallecera (2019) at Haggarty (2022) bilang mainam sa paglalahad ng varayti ng wika, na tugma sa layunin ng pananaliksik na ito.

Pahayagang Pang-Masa

Batay sa pagsusuri ng labintatlong artikulo sa PangMasa, lumitaw ang mga salitang gaya ng ayuda, kabayo, kasal, patay, nanay, at tubo na ginagamit sa parehong Filipino at Hiligaynon. Sa kabuuan, kapansin-pansin ang malawakang pagkakatulad ng mga salita sa dalawang wika, na nagpapakita ng likas na pagkaka-ugnay sa estruktura at gamit.

Ang mga salitang ito ay mahalagang sangkap sa pagbuo ng isang Hiligaynon-Filipino talasalitaan. Dahil sa pagkakatulad sa anyo at kahulugan, maaari itong gamitin bilang batayang bokabularyo ng mga mag-aaral upang mapalawak ang kaalaman sa parehong wika. Bukod pa rito, nagiging mas madali ang pagsasalin ng mga artikulo o teksto kung may ganitong mga salitang magkapareho.

Ayon kay Embajador (2019), ang pagbuo ng talahuluganan ay mahalaga upang mapanatili ang

kayamanan ng wika, lalo na sa mga rehiyonal na lengguwahe. Ipinakita rin ni Besonia (2022) na ang mga pamilyar na salitang ginagamit sa midya ay may malaking impluwensya sa pagpapanatili ng mga lokal na termino.

Pahayagang Bulgar

Sa pagsusuri ng labinsiyam na artikulo mula sa pahayagang Bulgar, lumitaw ang mas malawak at mas

malalim na representasyon ng Hiligaynon. Naitala ang maraming salitang katulad sa Filipino tulad ng batà, edad, tubig, ayuda, at ulo. Ipinapakita nito na mas lantad at madalas gamitin ang Hiligaynon sa pahayagang ito kumpara sa nauna.

Ang ganitong resulta ay napakahalaga sa pagbuo ng talasalitaan. Ipinapakita nito na ang wikang Hiligaynon ay

Pilipino Star Ngayon	
akó	ang unang panauhing isahan ng panghalip panao
dalá	pagsasama ng anumang bagay patúngo sa ibang pook sa pamamagitan ng pagtbitbit, pagkarga, paglalagay sa bag, atbp
hitsura	anyo, ayos, o estilo ng anuman.
ikáw	taong kinakausap; ikalawang panauhan sa isahang anyo.
kalsáda	daan, kalsada
kamí	panauhing pangmaramihan na tumutukoy sa sarili at sa kaniyang kasáma ngunit hindi kabilang ang kausap
kandidáto	táong malugod na pumapayag na magsilbi sa katungkulang pagpapasiyahan sa pamamagitan ng halalan.
káso	kaso, sanhi (legal); resulta, pangyayari, insidente, pagkakataon.
nilá	panghalip panaong maramihan, nása ikatlong panauhan, at kaukulang paari na sumusunod sa pangngalan.
pátas	magkakapareho (ang puntos, antas, o anumang katangian).
péro	nagpapahiwatig ng pagtutol, pasubali, o paglilinaw.
pláka	sapad na bagay na ikinakabit sa mga sasakyán kung saan makikita ang nakarehistrong numero nitó.
pulis	nagpapatupad ng batas, at lumulutas ng mga krimen sa isang pook.
siyá	salitáng ginagamit sa halip na ngalan ng táong pinag-uusapan.
útag	anumang kinuha o hiniram sa kapuwa na dapat bayáran sa kalaunan, lalo kung pera.
Pahayagang Pang-Masa	
ayúda	bagay na itinutulong sa nangangailangan, karaniwang pera, pagkain, o damit.
bibíg	bukás na bahagi sa ibabâ ng ulo na may labi, dinaraan ng pagkain, at kinalalagyan ng mga ngipin at dila na mga organ sa pagsasalita.
góma	bilóg na pinakabalát ng gulóng ng mga kotse, bisikleta, at kauri.
kabáyo	hayop na mabilis tumakbo, may apat na paa, malagong buhok sa kahabaan ng batok, malagong buntot, at may katawang bilugán o patpatin.
kasál	pangmatagalang pormal na pagsasáma ng dalawang tao, karaniwang babae at laláki, sa harap ng pari o hukom o ng iba pang may kapangyarihang na magpapatibay ng kasunduang ito.
káso	kaso, sanhi (legal); resulta, pangyayari, insidente, pagkakataon.
laláki	kasarian ng tao o hayop na may bayag at uten.
nánay	magulang na babae o babaeng nakapagluwal na ng sanggol.

handá	anumang bagay na iniuukol sa hinaharap.
isá	unang pamilang
kabáyo	hayop na mabilis tumakbo, may apat na paa, malagong buhok sa kahabaan ng batok, malagong buntot, at may katawang bilugán o patpatin.
káso	kaso, sanhi (legal); resulta, pangyayari, insidente, pagkakataon.
kóntra	pagsalungat sa isang bagay.
kópya	reproduksiyon ng anumang limbag na babasahin, pelikula, at iba pang katulad.
laláki	kasarian ng tao o hayop na may bayag at uten.
mahál	mataas ang halaga o presyo
matá	bahagi sa mukha ng tao o hayop na nagbibigay ng kakayahang makakita.
pála	malaki at hugis-kutsarang pansalok ng lupa, buhangin, at iba pang buhagbag na materyal na karaniwang yari sa makapal na yero o asero.
patáy	pagkitil sa búhay ng anuman o sinuman
páyong	nabibitbit na pananggalang sa ulan o araw na may hawakán at naibubukas-sara.
públikó	kolektibong tawag sa mga karaniwang tao sa pangkalahatan.
punò	punongkahoy o ang katawan nitó.
reklámo	pagpapahayag ng lungkot, sakit, hindi kasiyahan, samâ-ng-loob, at katulad na damdamin.

patáy	pagkitil sa búhay ng anuman o sinuman
préno	aparotong may tungkuling pahintuin o pabagalin ang isang umaandar na sasakyán sa pamamagitan ng presyur sa gulóng.
rasón	paliwanag tungkol sa anumang bagay na ginawa, sinabi, o isinaisip ninuma
tubò	dagdag na halaga sa presyo ng anumang ipinagbibili upang magsilbing pakinabang.
Pahayagang Bulgar	
ayúda	bagay na itinutulong sa nangangailangan, karaniwang pera, pagkain, o damit.
bála	bagay na ikinakarga sa mga armas na pumuputok (gaya ng baril at kanyon) upang patamaan ang isang target.
batà	táong walang sapat na gulang, partikular sa pagitan ng pagiging sanggol at adolescente.
bató	matigas na materyal sa kalikásan na binubuo ng mga mineral at karaniwang matatagpuan kasáma ng lupa.
dágat	malawak na láwas ng tubig-alat na pumapalibot sa kalupaan.
dilà	organ na nása bibig ng mga mamalya na ginagamit sa pagkain at, kung sa mga tao, sa pagsasalita.
disgrásya	matinding kapahamakan o kabiguan.
edád	haba ng panahon na nabubuhay ang isang organikong entidad na maaaring tao, hayop, o halaman.

hindi lamang limitado sa rehiyon kundi aktibong ginagamit na rin sa pambansang midya. Ang mga salitang natukoy ay maaaring ituring na pangunahing bokabularyo sa kontekstong pang-midya.

Kaugnay ito sa obserbasyon ni Constantino (2020) na ang Filipino ay ginagamit bilang lingua franca sa Pilipinas, ngunit ang mga rehiyonal na wika ay may ambag din sa pagyabong nito. Ipinapakita ng Bulgar ang epektibong halimbawa ng pagkakasama ng mga rehiyonal na wika sa pangunahing diskurso ng lipunan.

Talahanayan 1.2 Magkapareho ng Baybay, Bigkas at Kahulugan

Pilipino Star Ngayon

Sa talahanayang ito, natukoy ang mga salitang Hiligaynon na lubos na kapareho ng Filipino sa lahat ng aspeto—baybay, bigkas, at kahulugan—gaya ng ako, dala, hitsura, at kandidato. Tinaguriang true cognates, ang mga ito ay madaling naiintindihan sa parehong wika. Ang presensya ng mga true cognates ay nagbibigay ng solidong pundasyon sa pagbuo ng isang talasalitaan.

Makatutulong ito upang makabuo ng kategorya ng mga salitang maaaring gamiting pantulong sa mga tekstong multilingguwal, na hindi nangangailangan ng dagdag na pagpapaliwanag sa mambabasa. Batay sa teoryang World Englishes ni Kachru (1985) na inangkop sa lokal na konteksto, ang mga wikang tulad ng Hiligaynon ay bahagi ng Outer Circle na may mahalagang gampanin sa edukasyon at midya. Ang pagkakatulad ng mga salita ay nagpapakita ng convergence o pagkakatatagpo ng mga lingguwistikong anyo sa mga wika sa bansa.

Pahayagang Pang-Masa

Ang talahanayang ito ay nagpapakita ng mga salitang parehong-pareho sa dalawang wika, tulad ng goma, bibig, kabayo, nanay, at rason. Ibig sabihin, hindi lamang pareho ang baybay kundi pareho rin ang pagbigkas at kontekstuwal na kahulugan. Ang pagkakatulad na ito ay nagpapadali ng komunikasyon sa mga mambabasa ng parehong wika.

Dahil dito, mas madali ring buin ang bahagi ng talasalitaan para sa mga true cognates. Maaaring hatiin ang glossary sa dalawa: isa para sa mga salitang kailangan ng paliwanag (false cognates), at isa para sa mga hindi na nangangailangan ng paliwanag (true cognates). Sa ganitong paraan, mas sistematiko ang pagsasanay ng mga guro at estudyante sa mga salitang ginagamit sa pamamahayag.

Pilipino Star Ngayon	
F: akó H: ákò	ang unang panauhang isahan ng panghalip panao magkaroon ng kakayahan; tanggapin o akuin ang pananagutan
F: babâ H: bâbâ	pagkilos na mula sa itaas pailalim. bahagi ng mukha.
F: bakâ H: báka	salitang nagpapakita ng kawalang-katiyakan sa pahayag. isang uri ng hayop
F: bílin H: bilín	anumang sinabi sa iba upang tandaan (lalo na kung aalis ang nag-ukol) natitira, tira, nalabi, labí, tira-tira, mga naiwan.
F: ibá H: ibà	hindi katulad o hindi kauri. isang uri ng punongkahoy na may maasim ngunit nakakain na bunga.
F: káya H: kayâ	kalagayan sa búhay sa pagkakaroon ng salapi humiga nang patihaya; humiga nang nakatihaya; humiga nang nakatalikod.
F: píla H: pilá	maayos na pagkakasunod-sunod ng anuman. nagtatanong ng bilang ng tao, bagay, o kaganapan. Karaniwang tumutukoy ito sa hindi tiyak na bilang
F: walá H: walá	hindi naroon; hindi dumalo kaliwang kamay

H: bántà	reaksiyon sa isang bagay). opinyon, hula, palagay, sapantaha, kuru-kuro, akala
F: damó H: dāmò	alinman sa mga halamang may anyo ng mahahabâ at makikitid na dahong kadalasan ay lungtian na madalíng tumubò at mababâ lámang. dumami, magparami, tumaas ang bilang, lumago, dumagdag, mag-akyat ng dami
F: káya H: kayâ	kalagayan sa búhay sa pagkakaroon ng salapi humiga nang patihaya; humiga nang nakatihaya; humiga nang nakatalikod.
F: pílit H: pilít	matinding pagsisikap na makamit ang isang bagay o adhikain. dumikit, dumikit sa, kumapit, dumikit gaya ng pandikit o glue
F: pulô H: púlò	Lupang may katamtamang lawak na napaliligiran ng tubig at nakahiwalay sa iba. sampu
F: sùgat H: sùgat	pinsala sa balát, tulad ng hiwà, gasgas, saksak, atbp. pagsundo
Pahayagang Bulgar	
F: kíta H: kitá	Halagang ibinayad sa paghahanapbuhay. Tayo
F: lában H: labán	Paghahamok o pagsasalungatan ng mga páinig. Higit sa kalahati, nakararami, karamihan, mas marami, mas malaki
F: patí H: páti	At sakâ; kahit na; din. Maniwala, sumang-ayon, magbigay ng kredibilidad, tanggapin bilang totoo, mahikayat o mapaniwala
F: sapát H: sápat	Tumpak sa kailangang dami o kalidad. hayop, ganid, mabangis na nilalang, nilalang
F: sísi H: sisí	Pagdidiin o pagpapása ng kasalanan sa kapuwa. Isang uri ng maliit na nakakain na kabibe; talaba
F: taás H: táas	Tawag din sa bahaging nása o malápit sa pinakatuktok. katangkaran
F: tánan H: tanán	Pagtakas kasáma ng kasintahan (lalo kung palihim) upang magpakasal. Lahat, bawat isa, kabuuan, buong bilang o dami ng
F: tandâ H: tándâ	Bagay, gawa, o pangyayari na nagsisilbing pagkakakilanlan ng anuman. palatandaan, tanda, simbolo, sintomas

Pahayagang Pang-Masa	
F: babá H: bābā	pagkilos na mula sa itaas pailalim. bibig
F: bantâ	pagpapahayag ng kagustuhan na magdulot ng anumang pinsala o kapahamakan (lalo na bilang

Pinapatibay ng pag-aaral ni Tudto (2020) ang kahalagahan ng pagkilala sa mga barayti ng wika sa midya, lalo na sa mga artikulo sa balita. Ang paggamit ng mga salitang pamilyar ay nagbibigay ng kalinawan sa nilalaman ng pahayagan at nagbibigay-puwang sa

pangrehiyong representasyon.

Pahayagang Bulgar

Sa talahanayang ito, nakita ang mga salitang bató, edad, patay, tubig, publikó, at reklámo na pareho sa Hiligaynon at Filipino. Ibig sabihin, lubos ang pagkakatulad sa anyo at kahulugan, na nagpapadali sa pag-unawa ng mambabasa sa nilalaman ng pahayagan.

Sa pagbuo ng talasalitaan, ang mga salitang ito ay maaaring ilagay sa pangunahing seksyon ng glossary. Maaari ring idagdag ang antas ng kahusayan sa paggamit ng salita, batay sa dalas ng gamit sa pahayagan. Ang malinaw na kategorya ay makatutulong sa mga guro at tagapagsalin upang matukoy kung aling salita ang maaaring gamitin agad sa pagtuturo.

Ayon sa pag-aaral nina Joaquin (2022), ang *true cognates* ay magandang batayan sa contrastive analysis ng dalawang wika. Ang kanilang pag-iral ay nagpapakita ng pagtagpo ng dalawang linguistic system, na mahalaga sa mas inklusibong komunikasyon.

Talananayan 1.3 Magkapareho ng Baybay ngunit Magkaiba ng Bigkas at Kahulugan

Pilipino Star Ngayon

Naitala sa talananayan ang mga salitang tulad ng baka, pila, at kaya, na may parehong baybay ngunit magkaiba ang bigkas at kahulugan sa Hiligaynon at Filipino. Halimbawa, ang “baka” sa Filipino ay maaaring mangahulugan ng “posibilidad,” samantalang sa Hiligaynon ito ay isang uri ng hayop.

Ang ganitong uri ng salita ay dapat ilagay sa hiwalay na seksyon ng talasalitaan upang maiwasan ang semantic ambiguity. Makatutulong ito sa mga mambabasa upang malinawan ang konteksto ng paggamit ng mga salitang ito sa mga artikulo ng pahayagan.

Ayon kay Costa (2011), ang semantic variation sa pagitan ng dalawang wika ay sumasalamin hindi lamang sa leksikal na aspeto kundi pati na rin sa kultural na pananaw ng bawat lingguwistikong komunidad. Kaya’t mahalagang isama ang paliwanag sa mga ganitong salita sa pagbuo ng talasalitaan.

Pahayagang Pang-Masa

Sa talahanayang ito, nakita ang mga salitang damó, bantâ, súgat, at pulô, na kapareho ng baybay ngunit may magkaibang bigkas at kahulugan sa Hiligaynon at Filipino. Halimbawa, ang súgat sa Filipino ay nangangahulugang pinsala, habang sa Hiligaynon ito ay tumutukoy sa pagsundo. Ang mga ganitong pagkakaiba ay maaaring magdulot ng kalituhan sa pagbasa kung hindi malinaw ang konteksto.

Dahil dito, kailangang maingat ang pagbuo ng talasalitaan sa mga salitang ito. Dapat ay may kasamang kontekstuwal na gamit, halimbawa ng pangungusap, at paliwanag ng pinagmulan ng

kahulugan. Maaari ring maglagay ng pahina ng “Babala sa Pagkakahawig ng Salita” upang gabayan ang mga mambabasa, guro, at estudyante sa paggamit ng mga ito.

Ayon kay Costa (2011), ang semantic na kaibahan ay hindi lamang sa leksikal na aspeto kundi nakaugat din sa kulturang pinagmumulan ng bawat wika. Ang pagkilala sa ganitong mga pagkakaiba ay mahalaga sa mas malalim na pagsusuri ng wika sa midya at edukasyon.

Pahayagang Bulgar

Sa huling talananayan, muling lumitaw ang mga false cognates tulad ng sísi, tánan, at patí. Bagamat kapareho ang baybay, ang bigkas at kahulugan ay nagkakaiba, gaya ng sisi (Fil: pagsisi) vs

sisi (Hil: kabibe). Ito ay sensitibong aspekto ng wika na maaaring makaimpluwensiya sa interpretasyon ng mambabasa.

Ang implikasyon nito sa talasalitaan ay ang pangangailangan ng masusing paliwanag sa bawat salita. Dapat ay malinaw ang pagtalakay sa kahulugan ng bawat variant, kalakip ang gamit nito sa isang halimbawa ng pangungusap. Ang ganitong detalye ay lalong makatutulong sa mga gumagamit ng talasalitaan sa edukasyon at pagsasalin.

Binibigyang-diin ng pananaliksik nina Embajador (2019) at Costa (2011) na ang semantic distinctions ay mahalagang unawain lalo na sa mga wikang may shared forms ngunit may iba't ibang kultura. Ang Bulgar, bilang mas malayang pahayagan, ay patunay ng dinamiko at komplikadong ugnayan ng wika sa mass media.

MGA SANGGUNIAN

- (2024). Elicit.com. <https://elicit.com/notebook/10b14ce3-40de-4d00-a7c52b342d68dad4#17c52a828df3fa10ab8a61c25cbf699c>
- Alba, M. L. (2018). Ang Panitikang Hiligaynon sa Panahon ng Modernisasyon. *University of the Philippines Press*. <https://doi.org/10.2307/413657>
- Amora, B. D. (2020). Pagsusuri ng mga Piling Maikling Kuwento Ni Genoveva Edroza Matute: Mungkahing Disenyo Ng Aralin. *ACADEME University of Bohol, Graduate School and Professional Studies*, 17(1), 24–53. <https://doi.org/10.15631/aubgps.v17i1.153>
- Augusto, W. (2019). Leksikong Kultural ng Tagalog at Sinugbuanon: Isang Analisis Cultural Lexicon of Tagalog and Sinugbuanon: *An Analysis*. MALAY, 31(1), 111–120. <https://www.dlsu.edu.ph/wp-content/uploads/pdf/research/journals/malay/tomo-31/1/9-augusto.pdf>
- Besonía, B. E. A., Jehannah D. Aruc, K., V. Bantillo, M. P., Calogmaton, L. A., & Morales, N. V. (2022). *Familiarity and Use of Particular Hiligaynon Terminologies*. *International Journal of Social Science and Human Research*, 05(10), 4718–4722. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i10-41>
- Clarence M. Batan. (2015). Wikang Lokal at Filipino sa Pananaliksik: Isang Naratibong Sosyolohikal. *HASAAN*, 2(1), 1–1. <https://ejournals.ph/article.php?id=10010>
- Content Analysis in the Research Field of Corporate Communication. (2022, September 25). Typeset.io. <https://typeset.io/papers/content-analysis-in-the-research-field-of-corporate-vjhmrs88>
- Gonzales, E. R. (2015) Hiligaynon bilang Wika na Komunikasyon: Isang Pagsusuri sa Konteksto ng Rehiyon. De La Salle University Press. <https://doi.org/10.1353/abr.2024.a929652>
- Google Scholar. (2016). Google.com. https://scholar.google.com/scholar?cluster=1270762032516959973&hl=en&as_sdt=0
- Google Scholar. (n.d.). https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=mga+pagpapakahuluga%20%20n+ng+pagsusuri+ng+nilalaman+&btnG=#d=gs_qabs&t=1712898061753&u=%23p%20%203DZAQmcJBW5BcJ
- Google Scholar. (n.d.). https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=mga+pagpapakahulugan+ng+pagsusuri+ng+nilalaman+&btnG=#d=gs_qabs&t=1712898090249&u=%23p%3DZAQmcJBW5BcJ
- Haggarty, L. (1996). *What is content analysis?* *Medical Teacher*, 18(2), 99–101. <https://doi.org/10.3109/01421599609034141>
- Hiligaynon – KWF Repositoryo ng Wika at Kultura ng Pilipinas. (n.d.). [Kwfwikaatkultura.ph](http://kwfwikaatkultura.ph)

<https://kwfwikaatkultura.ph/mga-wika/hiligaynon/>

https://www.ijscsl.com/article_45613_6277.html

- Historian. (2024, January 8). Hiligaynon Language of the Philippines. Sinaunangpanahon.com. <https://sinaunangpanahon.com/hiligaynonlanguage-of-the-philippines/>
- Israel, J., & De Leon, B. (2020). *Intellectual Biography of a Pillar of Linguistics and Language Planning in the Philippines*. MALAY, 33(1), 1–21. <https://www.dlsu.edu.ph/wpcontent/uploads/pdf/research/journals/malay/tomo-33/1/1-de-leon.pdf>
- Joaquin, H. D. (2022). *True and False Cognates of Hiligaynon and Filipino: A Contrastive Analysis*. *Journal of Positive School Psychology*, 8374–8382. <https://journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/9357/6085>
- Madula, R. D. (2007). Buhay at banyuhay ng pamamahayag pangkampus: Pagsipat sa kasaysayan ng *College Editors Guild of the Philippines*, 1931-1972. Retrieved from https://animorepository.dlsu.edu.ph/etd_mastral/3592
- Oboko, U. G. (2020). *Language as a Didactic Tool and Vehicle of Cultural Preservation: A Pragmalinguistic Study of Selected Igbo Proverbs*. *International Journal of Society, Culture & Language*, 8(2), 121–136.
- Pacol, J. (2023). E-BAKADA: Interaktibong Kagamitan sa Pagtuturo ng Filipino bilang Ikalawang Wika ng mga Banyagang Estudyante. *The Normal Lights*, 17(2). <https://doi.org/10.56278/tnl.v17i2.2164>
- Pilar, J. G. A. (2024). Palalambiton (Utterances): *Revitalization and Preservation of Hiligaynon Language*. *Puissant*, 5, 1576–1602. <https://puissant.stepacademic.net/puissant/article/view/271>
- Slater, M. D. (2013). *Content Analysis as a Foundation for Programmatic Research in Communication*. *Communication Methods and Measures*, 7(2), 85–93. <https://doi.org/10.1080/19312458.2013.789836>
- Tadifa, E., Lazaro-Zamora, N. C., & Miranda, P. (2021). Mga Pandiskursong Estratehiya at Sosyolohikal na Pananaw sa mga Tema ng Buwan ng Wika. *The Normal Lights*, 15(1). <https://po.pnuresearchportal.org/ejournal/index.php/normallights/article/view/1748>
- TimuçinM. (2010). *Different Language Styles in Newspapers: An Investigative Framework*. *Journal of Language and Linguistic Studies*, 6(2), 0–126. <https://dergipark.org.tr/en/pub/jlls/issue/9932/122>